

بررسی روش های شیمیایی تصفیه پساب های صنعتی و مشکلات پیش رو

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yhoo.com

چکیده

جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدنی رو به کاهش است؛ بنابراین ممکن است جهان در آینده با مشکل کمبود آب مواجه شود. افزایش مصرف آب و کمبود حاصل از آن که بر اثر آلودگی نیز تشدید می شود سبب شده است تا تأمین آب بهداشتی به یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی تبدیل شود. امراض ناشی از آلودگی های آب هرروزه هزاران و شاید ده ها هزار نفر را می کشد. توانایی بازیافت آب، امکان دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون را ایجاد می کند. با به کارگیری فناوری های الکتریکی و مکانیکی به سادگی می توان آب آلوده را برای استفاده در کشاورزی و یا حتی برای مصارف خانگی بازیافت نمود. اما در این بین روش های شیمیایی جدیدی هم وجود دارند که البته به کارگیری آن ها با مشکلات خاص به خود همراه است.

کلید واژه - تصفیه آب، پساب، فاضلاب، فناوری های نوین